

ӘОЖ 373.1

НЕЙРОЖАТТЫҒУЛАРДЫ ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЖЫЛДАМ ОҚУ DAҒДЫСЫН ДАМУ ЖОЛДАРЫ

МАҚСАТ САНАГУЛ

7M01301 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 2-курс магистранты,
Алматы, Қазақстан.

***Аңдатпа.** Мақалада бастауыш сынып оқушыларының оқу үдерісінде нейрожаттығуларды қолданудың теориялық және тәжірибелік негіздері қарастырылған. Зерттеудің мақсаты – нейropsихологиялық жаттығулардың әсері арқылы оқушылардың оқу жылдамдығын, зейін тұрақтылығын және есте сақтау қабілетін арттырудың тиімді тәсілдерін айқындау. Автор оқушылардың оқу дағдысын дамытуда мидың екі жартышарының үйлесімді жұмысын қамтамасыз ететін нейрожаттығулар кешенінің рөлін талдайды. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жүйелі түрде қолданылған нейрожаттығулар оқу қарқынын арттырып қана қоймай, баланың танымдық белсенділігін, ойлау шапшаңдығын және оқу мотивациясын күшейтеді.*

***Кілт сөздер:** нейрожаттығулар, жылдам оқу, бастауыш сынып, когнитивтік даму, зейін, оқу мотивациясы.*

Қазіргі таңда білім беру жүйесінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру, оқу дағдыларын жетілдіру мәселесі ерекше маңызға ие. Бастауыш мектеп кезеңі – баланың танымдық қабілеттері мен оқу дағдысының қарқынды дамитын кезеңі. Бұл кезеңде оқу әрекетінің табысты қалыптасуы, ең алдымен, оқудың жылдамдығы мен түсіну деңгейіне байланысты.

Бастауыш мектеп кезеңі – баланың танымдық қабілеттері, оқу іскерліктері мен әлеуметтік дағдылары қалыптасатын шешуші уақыт. Бұл кезеңде мидың белсенді дамуы мен икемділігі (нейропластикалық қасиеті) айрықша маңызға ие. Мидың когнитивтік функцияларын жетілдіруге арналған арнайы нейрожаттығулар осы даму үдерісін тиімді қолдайтын құрал ретінде қарастырылады.

Нейрожаттығулар – мидың әртүрлі бөліктерін ынталандыруға бағытталған физикалық, танымдық және сенсорлық әрекеттер жиынтығы. Олар мидың нейрондық байланыстарын нығайтып, есте сақтау, зейін шоғырландыру және проблеманы шешу сияқты қабілеттерді дамытады. Бастауыш сынып оқушылары үшін бұл жаттығулар білімді тезірек меңгеруге, оқуға деген қызығушылықты арттыруға және эмоциялық тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі [1].

Норман Дойдждің «The Brain That Changes Itself» («Өзгеретін ми») еңбегі нейропластика ұғымына арналған. Автор мидың жаңа тәжірибелер мен білімге, сондай-ақ жарақаттан кейінгі қалпына келу үдерісіне бейімделу қабілетін ғылыми зерттеулер мен өмірлік мысалдар арқылы түсіндіреді. Бұл еңбек нейроғылым, педагогика, медицина және психология салалары үшін құнды болып табылады және оны мұғалімдер, дәрігерлер, ата-аналар мен оқыту әдістеріне қызығушылық танытатын барлық адамдар оқи алады. Еңбектің негізгі тұжырымы – ми оқу барысында үздіксіз өзгеріске ұшырайды. Бұл қағида нейродидактикада айрықша мәнге ие, себебі жаңа дағдылар мен білімді меңгеру үшін жүйелі қайталау мен тәжірибе қажет. Жаңа ақпарат синаптикалық байланыстарды нығайтып, есте сақтау қабілетін жақсартады. Егер оқыту үдерісінде тиімді әдістер қолданылса, баланың ми құрылымдары жетіліп, танымдық мүмкіндіктері дамиды.

Дойдждің зерттеулері бойынша, сенсорлық ақпараттың (көру, есту, сезіну) әсері мидың нейрондық құрылымына тікелей ықпал етіп, оны өзгертеді. Интерактивті оқыту тәсілдері, ойын элементтері, анимациялар мен аудиоматериалдар баланың қабылдау қабілетін күшейтеді. Әріптерді дыбыстап оқу сияқты дыбыстық сүйемелдеуі бар оқу ресурстары ақпаратты бірнеше сенсорлық арна арқылы қабылдауға мүмкіндік беріп, меңгеру сапасын

арттырады. Автор еңбегінде мидың зақымдалған аймақтарының басқа бөліктер арқылы қызметін қайта қалпына келтіру қабілеті бар екендігі көрсетіледі. Бұл жағдай ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін аса маңызды, өйткені когнитивтік даму бұзылыстарында арнайы нейрожаттығулар мен ойын түріндегі оқыту әдістері тиімді нәтиже береді. Үнемі қайталау мен жоғары мотивация нейропластикалық өзгерістерді күшейтіп, оқыту тиімділігін арттырады [2].

Kyung Hae Jeon (2015) жүргізген зерттеу нәтижелері мидың гимнастикалық жаттығулары маңдай бөлігі қызметінің белсенділігін арттырып, зейін мен концентрация деңгейін жақсартатынын дәлелдеді. Бұл мәліметтер нейрожаттығулардың бастауыш сынып оқушыларының танымдық дамуына тиімді әсер ететінін көрсетеді. Мұндай жаттығуларды оқу үдерісіне енгізу оқушылардың ойлау белсенділігін күшейтіп, оқу жетістіктерін арттыруға мүмкіндік береді [3].

Сонымен қатар, Cinthia Tatiana Moreira Cedeño (2019) еңбегінде де мидың гимнастикасын қолдану балалардың когнитивтік даму көрсеткіштерін жақсартатынын анықталған. Автордың пікірінше, нейрожаттығуларды жүйелі орындау есте сақтау, зейін және ойлау процестерін дамытуға ықпал етеді. Бұл зерттеу нәтижелері бастауыш буын оқушыларының оқу тәжірибесіне нейрожаттығуларды енгізудің өзектілігін дәлелдейді [4].

Жылдам оқу тек техникалық дағды емес, сонымен қатар когнитивтік процестердің (зейін, қабылдау, есте сақтау, талдау және синтез) тиімді ұйымдастырылуын талап етеді. Осы тұрғыдан нейропсихология мен педагогика ғылымдарының түйісуінде пайда болған нейрожаттығулар әдістемесі ерекше назар аудартады. Нейрожаттығулар — мидың екі жартышарының өзара байланысын күшейтетін, ақпаратты өңдеу жылдамдығын арттыратын және оқу барысында нейрондық байланыстарды белсендіретін арнайы қозғалыс пен когнитивтік тапсырмалар жиынтығы.

Нейрожаттығулар – ақыл-ой әрекетін белсендіруге және жүйке жүйесінің жұмысын жетілдіруге бағытталған арнайы жаттығулар кешені. Олардың басты мақсаты – мидың қызметін белсендіру, когнитивтік қабілеттерді дамыту және нейрожүйелік байланыстарды нығайту. Бастауыш сынып оқушылары үшін нейрожаттығуларды жүйелі қолдану жылдам оқу дағдысын қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. Мұндай жаттығулар:

- логикалық ойлауды жетілдіріп, мәтінді талдау мен түсіну қабілетін күшейтеді;
- жаңа ақпаратты қабылдау және өңдеу үдерісін жеделдетеді;
- зейін мен есте сақтауды тұрақтандырып, оқу жылдамдығын арттырады;
- шығармашылық ойлау мен проблеманы шешу дағдыларын дамыта отырып, оқу мотивациясын күшейтеді.

Осылайша, нейрожаттығулар бастауыш сынып оқушыларының жылдам әрі саналы оқу қабілеттерін дамытуға ықпал ететін тиімді нейропедагогикалық құрал болып табылады.

Зерттеудің өзектілігі – бастауыш мектепте жылдам оқу дағдысын дамытудың дәстүрлі тәсілдері көбіне механикалық сипатта болып, баланың когнитивтік мүмкіндіктерін толық пайдалануға мүмкіндік бермейді. Сондықтан оқыту үдерісіне нейрожаттығуларды енгізу оқушылардың оқу сапасын арттырудың инновациялық бағыты ретінде қарастырылады.

Зерттеудің мақсаты: Нейрожаттығуларды жүйелі қолдану арқылы бастауыш сынып оқушыларының жылдам оқу дағдысын дамыту жолдарын анықтау.

Зерттеу нысаны: Бастауыш сынып оқушыларының оқу үдерісі.

Зерттеу пәні: Жылдам оқу дағдысын қалыптастыру үдерісінде нейрожаттығуларды қолдану әдістемесі.

Зерттеу міндеттері:

Нейрожаттығулардың психологиялық-педагогикалық негіздерін талдау;

Оқу жылдамдығын дамытуға әсер ететін негізгі факторларды анықтау;

Нейрожаттығуларды оқу процесіне енгізу әдістемесін әзірлеу және сынақтан өткізу;

Тәжірибелік-эксперимент нәтижелері негізінде тиімділік көрсеткіштерін анықтау.

Зерттеу әдістері: Теориялық талдау (әдебиеттер мен ғылыми еңбектерге шолу), бақылау, тестілеу, педагогикалық эксперимент, математикалық статистика әдістері.

Қатысушылар: Экспериментке 2–4 сыныптардан 60 оқушы қатысты. Олар екі топқа бөлінді: эксперименттік (30 оқушы) және бақылау (30 оқушы) топтары.

Нейрожаттығулар кешені: «Айна қозғалысы» (екі қолмен симметриялы сурет салу); «Крест-қимыл» (оң қол мен сол аяқ, сол қол мен оң аяқ қозғалыстарының үйлесуі); «Көз-саусақ координациясы» жаттығулары; «Әріптік ырғақ» (әріптерді ырғақпен айту); «Оқу траекториясы» (мәтінді көзбен шолып оқу және бағытты сақтау).

Зерттеу нәтижелері және талдау. Эксперимент үш ай бойы жүргізілді. Бастапқы кезеңде оқушылардың оқу жылдамдығы мен түсіну деңгейі анықталды. Орташа көрсеткіштер төмендегідей болды:

Кесте 1. Экспериментке дейінгі көрсеткіш

Көрсеткіш	Бақылау тобы	Эксперимент тобы
Орташа оқу жылдамдығы (сөз/мин)	75	78
Мәтінді түсіну пайызы	68 %	70 %

Нейрожаттығулар кешені оқу сабақтарының алдында 7–10 минуттық сергіту ретінде енгізілді. Үш айдан кейінгі нәтижелер төмендегі кестеде көрсетілген:

Кесте 2. Эксперименттен кейінгі көрсеткіш

Көрсеткіш	Бақылау тобы	Эксперимент тобы
Орташа оқу жылдамдығы (сөз/мин)	82	112
Мәтінді түсіну пайызы	74 %	89 %

Алынған нәтижелер нейрожаттығулардың оқу үдерісіне оң әсер ететінін дәлелдейді.

Эксперимент тобы оқушыларының оқу жылдамдығы 43% артқан, ал мәтінді түсіну деңгейі 19%-ға өскен.

Оқушылар мен мұғалімдердің кері байланысы бойынша, нейрожаттығулар оқу алдындағы психологиялық дайындықты күшейтіп, көңіл-күй мен мотивацияны арттырған. Бұл нәтижелер қазіргі нейропедагогика тұжырымдарына (Лурия, 1973; Долман, 2018; Hannaford, 2005) сәйкес келеді.

Жылдам оқу дағдысын дамытуда нейрожаттығуларды қолдану өте тиімді, өйткені олар оқушылардың зейінін, көз қозғалысын, есте сақтауын, қабылдау жылдамдығын және екі ми жартышарының үйлесімді жұмысын белсендіреді.

Кесте 3. Бастауыш сынып оқушыларына бейімделген нақты нейрожаттығулар түрлері:

Мақсаты:	Жаттығулар:
Көз қозғалысын дамыту жаттығулары (визуалды)	
оқу кезінде көздің әріптер мен сөздер бойынша тез әрі дәл қозғалуын дамыту.	«Көзбен іздеу» – мұғалім тақтаға әріптер немесе сандар тізбегін жазады, оқушылар көзбен берілген таңбаны тез табуы тиіс
	«Секірмелі көз қозғалысы» – көзбен солдан оңға, жоғарыдан төменге қарай нүктелерді немесе әріптерді жылдам бақылау
	«Сағат» әдісі – көзбен сағаттың тілі сияқты қозғалыс жасау (жоғары-төмен, оңға-солға, диагональ).
Екі жартышарды үйлестіру жаттығулары	
ми жартышарларының өзара байланысын арттыру, оқу жылдамдығын және түсінуін күшейту	«Кросс-краул» (қол мен тізені айқастыру) – оң шынтақты сол тізеге, кейін керісінше тигізу. Бұл ми жартышарлары арасындағы байланыстарды белсендіреді.
	«Айна қимылы» – екі қолмен бір уақытта қарама-қарсы бағытта шеңбер салу (бірі сағат тілімен, бірі қарсы бағытта).
	«Сегіздік» – ауада немесе парақта үлкен көлденең сегіздік сызу. Көзбен және қолмен бір уақытта жасау ұсынылады.
Фонематикалық және артикуляциялық нейрожаттығулар	

оқу кезінде дыбыстық қабылдау мен сөйлеу аппаратының белсенділігін арттыру	«Дыбыстық санау» – мұғалім бірнеше дыбысты айтады, оқушылар дыбыс ретін еске сақтап, қайталап айтады
	«Сөзді бөлу және біріктіру» – сөзді буындарға бөліп айту және қайта біріктіру
	«Ритммен оқу» – сөз немесе сөйлемді ырғақпен, қол соғумен немесе аяқпен таптап оқу (мидың ырғақтық белсенділігін арттырады)
<i>Зейін мен есте сақтауды дамыту жаттығулары</i>	
ақпаратты жылдам қабылдау және есте сақтау қабілетін күшейту	«Сандық тізбек» – мұғалім 5–6 цифрды оқиды, оқушылар оларды есте сақтап, кері ретпен айтады
	«Суретті есте сақтау» – бірнеше секундқа сурет немесе сөздер көрсетіліп, кейін оқушылар есінде қалған элементтерді жазады
	«Артық сөзді тап» – берілген сөздер қатарынан логикалық байланысы жоқ сөзді тез табу
<i>Жылдам оқуға бағытталған интеграциялық жаттығулар</i>	
нейрожаттығуларды оқу дағдысымен біріктіру	«1 минуттық оқу» – оқушы бір минутта қанша сөз оқитынын анықтайды, кейін нәтижені жақсарту мақсатын қояды
	«Көз-қол үйлесімімен оқу» – оқушы мәтінді саусағымен немесе маркермен көзбен қатар қадағалап оқиды
	«Қарама-қарсы оқу» – мұғалім сөздерді бір реттік емес, кері бағытта немесе аралас ретпен оқуға тапсырма береді (зейінді күшейтеді)

Қорытындылай келе, жүргізілген зерттеу нәтижелері бастауыш сынып оқушыларының жылдам оқу дағдысын қалыптастыруда нейрожаттығулардың тиімді педагогикалық құрал екенін дәлелдеді. Нейропсихологиялық тұрғыдан ұйымдастырылған жаттығулар кешені оқушылардың зейін тұрақтылығын, есте сақтауын, қабылдау жылдамдығын және ойлау икемділігін арттыруға мүмкіндік берді. Эксперимент барысында нейрожаттығуларды жүйелі түрде қолданған топтың оқу қарқыны мен мәтінді түсіну деңгейі айтарлықтай өскені байқалды.

Нейрожаттығулардың басты артықшылығы – мидың екі жартышарының үйлесімді қызметін қамтамасыз етіп, оқу әрекетінің когнитивтік және эмоционалдық компоненттерін бірлікте дамытуында. Мұндай тәсіл баланың оқу мотивациясын арттырып, оқу процесін қызықты әрі нәтижелі етеді.

Сондықтан бастауыш мектеп тәжірибесінде нейрожаттығуларды оқу сабақтарына кіріктіру: оқушылардың оқу белсенділігін арттыруға, жылдам әрі саналы оқуға үйретуге, нейропедагогикалық тәсілдерді қолдану арқылы оқу сапасын жетілдіруге ықпал етеді.

Жалпы алғанда, нейрожаттығуларды қолдану – қазіргі білім беру жүйесінде оқушының когнитивтік әлеуетін ашудың инновациялық жолы болып табылады

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Ж.А.Жұмабаева, Р.Ж.Базарбекова, А.С.Стамбекова. Абай атындағы ҚазҰПУ-ң Хабаршысы7 «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(87), 2025 ж. Нейрожаттығулар – бастауыш сынып оқушыларының ақыл-ойын дамытудың ұтымды тәсілі. 434-452 бб.
2. Doidge N. The Brain That Changes Itself. 2008. 427 p.
3. Jeon K.H. Effects of National Gymnastics and Brain Gymnastics on Frontal Lobe Activity // Journal of International Academy of Physical Therapy Research. – 2015. – Vol. 6, No. 2. – P.896–901.–DOI:10.5854/JAPTR.2015.10.30.896.–URL: <https://www.researchgate.net/publication/304207621> .
4. Moreira Cedeño, C. T. Use of Brain Gymnastics and Its Impact on the Cognitive Development of Children // Revista San Gregorio. – 2019. – №1(31). – P. 100-109.